

समीचीन

(साहित्य-समाज-संस्कृति और राजनीति के खुले मंच की त्रैमासिक-अव्यावसायिक पत्रिका)

पीथर रिव्यूड व यू. जी. सी. केयर लिस्ट में सम्मिलित जर्नल

प्रबंध संपादिका :

डॉ. रोहिणी शिवबालन

प्रधान संपादक-प्रकाशक :

डॉ. देवेश ठाकुर

संपादक :

डॉ. सतीश पांडेय

संयुक्त संपादक :

डॉ. प्रवीण चंद्र बिष्ट

डिजिटल संपादक :

डॉ. मनीष कुमार मिश्रा

संपादकीय-संपर्क :

बी-23, हिमालय सोसाइटी, असल्फा,

घाटकोपर (प.), मुंबई-400 084.

टेलिफोन : 25161446

Email: sameecheen@gmail.com

website-www.http://

sameecheen.com

विशेष :

'समीचीन' में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार संबद्ध रचनाकारों के हैं। संपादक-प्रकाशक की उनसे सहमति आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्याय-क्षेत्र मात्र मुंबई होगा। सभी पदाधिकारी पूर्णरूप से अवैतनिक।

परीक्षक विद्वत मंडल : (Peer Review Team)

- 1) प्रोफेसर ताकेशी फुजिई
अध्यक्ष, हिंदी विभाग
टोक्यो यूनिवर्सिटी फॉर फॉरिन स्टडीज, टोक्यो।
- 2) प्रो. (डॉ.) देवेन्द्र चौबे
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
- 3) प्रो. (डॉ.) वशिष्ठ अनूप
हिन्दी विभाग, काशी हिंदू विवि., वाराणसी, (उ. प्र.)
- 4) डॉ. नरेन्द्र मिश्र
प्रो. हिंदी, मानविकी विद्यापीठ, इग्नू मंदानगढ़ी, दिल्ली 110068
- 5) प्रो. (डॉ.) करुणाशंकर उपाध्याय
प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई।
- 6) डॉ. अनिल सिंह
अध्यक्ष, हिन्दी अध्ययन मंडल, मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई।
- 7) प्रो. (डॉ.) सदानंद भोसले
प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, सवित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे।
- 8) प्रो. (डॉ.) शरेशचंद्र चुलकीमठ
पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़।
- 9) डॉ. अरुणा दुबलिश
पूर्व प्राचार्य, कनोहरलाल महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मेरठ (उ. प्र.)

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक : देवेश ठाकुर ने प्रिंटोग्राफी सिस्टम (इंडिया) प्रा. लि., 13/डी, कुर्ला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नारी सेवा सदन रोड, नारायण नगर, घाटकोपर (प.) मुंबई-400 086 में छपवाकर बी-23, हिमालय सोसाइटी, असल्फा, घाटकोपर (प.), मुंबई-400084 से प्रकाशित किया।

● वर्ष-14 ● अंक 29 ● अक्टूबर-दिसंबर-2021 ● पूर्णांक 67 ● मूल्य 100 रुपए

सहयोग : एक प्रति रु. 100/-, वार्षिक रु. 400/-, पंच वार्षिक रु. 2000/-

सीधे समीचीन के खाते में भेजने के लिए : खातेधारक का नाम : समीचीन / sameecheen

A/C No. 60330431138, Bank of Maharashtra,

Dr. Ambedkar Road, Dadar, Mumbai. IFSC : MAHB0000045

इस अंक में :

1. अपने तई 6
2. दलित संवेदनाओं की अभिव्यक्ति और हिन्दी सिनेमा
- डॉ. प्रणु शुक्ला 07- 18
3. निर्मल वर्मा के कथा साहित्य में प्रतिबिंबित उनका जीवन
- रंजना बौनाल डॉ. ममता पंत 19 - 24
4. मोहन राकेश की अन्तर्यात्रा - डॉ. रमा विनोद सिंह 25 - 29
5. देवेश ठाकुर के साहित्य में नारी विमर्श - डॉ. मनोज कुमार दुबे 30 - 35
6. प्रयोगवाद: हार्दिकता व बौद्धिकता के रसायन की तलाश
- डॉ. रमेशचन्द्र सैनी 36 - 43
7. बिजेन्द्र सिंह की कविताओं में जीवन-मूल्य - डॉ. अजीत पाल 44- 49
8. श्री नरेंद्र कोहली के साहित्य में सांस्कृतिक व्यंग्य
- जी. शुभारानी 50- 56
9. यही सच है के फिल्मांतरण में फिल्म निर्देशक का कौशल
और सृजनशीलता - डॉ. गोकुल क्षीरसागर 57-65
10. प्रभा खेतान की आत्मकथा में स्त्री चेतना के स्वर
- रामलखन राजौरिया 66-69
11. मानसिक यातना से जूझती 'तिरिया जनम'- नेहा त्रिपाठी 70-75
12. अज्ञेय के कथा-साहित्य में दार्शनिक एवं आध्यात्मिक मूल्य
- सुरेन्द्र शर्मा 76- 82
13. धर्मपाल साहिल के उपन्यासों में जीवनमूल्य संक्रमण व
विघटन - सोनिया 83-88
14. नये समय की नयी स्त्री की कविता रचती सविता सिंह की
कविताएँ-कार्तिक राय 89- 98
15. ग्रामीण भारत की महिलाओं पर भूमंडलीकरण का प्रभाव
- कल्याणी प्रधान 99-104
- ✓ 16. बंगाल के बाउलों की साधना - अंकिता शाम्भवी वर्मा 105-111

बंगाल के बाउलों की साधना

- अकिता शाम्भवी वर्मा

बाउल बंगाल के एक ऐसे संप्रदाय विशेष के लोग हैं, जो अपनी सहज धार्मिक और साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। ये स्वयं को पक्षी की जाति का मानते हैं, क्योंकि वे सामाजिक नियमों, रीति-रिवाजों को नहीं मानते, किसी भी शास्त्र को नहीं मानते और न ही उनके अनुरूप आचरण करते हैं। शहर के कोलाहल से दूर, बंगाल के सुदूर ग्रामीण इलाकों में ये लोग कंधे पर एक तारा, दो तारा, गुबगुबी, खोल आदि वाद्य यंत्र लेकर अन्न-पैसे आदि का संग्रह करते हैं।

इनके विषय में जानने के लिए कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता, चूँकि ये अपने गान आदि घूम-घूमकर भ्रमण करते हुए गाते हैं। ऐसा माना जाता है कि, संस्कृत के वातुल शब्द से ही बाउल शब्द की उत्पत्ति हुई। वातुल अर्थात् वातग्रस्त, बाउर, बावरा, बौरा आदि, जिसका सामान्य अर्थ पागल, मुक्त, बंधनहीन होता है। आपसी बातचीत में पुरुष बाउल के लिए क्षेपा (पागल) एवं महिला बाउल के लिए क्षेपी (पगली) शब्दों का भी प्रचलन है। बाउलों ने मुक्त-कंठ से मानव-साधना पर बल दिया और इनकी अवधारणा है कि मनुष्य देह के भीतर ही ईश्वर का निवास है। ये लोग कायावाद में विश्वास करते हैं। किसी तरह के आडंबर को मानने की बजाय साधारण जनों से ठीक विपरीत दिशा में इनके आचार-व्यवहार होते हैं। इसलिए इनकी साधना के पथ को उल्टा पथ भी कहते हैं, जो अन्य पारंपरिक शैलियों से कुछ भिन्न होता है। कालांतर में बाउलों के इसी उल्टा पथ को मध्यकाल में विभिन्न संप्रदायों के संतों द्वारा ग्रहण किया गया। ऐसा माना जाता है कि, नाथ संप्रदाय, सूफी संप्रदाय और कुछ अन्य छोटे-छोटे धार्मिक संप्रदायों के साधकों ने भी इस उल्टा पथ को ग्रहण किया। बाउलों की साधना का मुख्य लक्ष्य मानव देह के भीतर ही मोनेर मानुष को प्राप्त करना है। यौगिक-मैथुन क्रियाएँ बाउल-साधना का आधारभूत रूप हैं, और इसे साधने का साधन है मानव देह। बाउलों का विश्वास है कि, देह के अंदर कई सारे चक्र हैं जो साधना की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। मानस रे ने अपनी किताब सुधीर दास बाउल से बाउल साधना के संबंध में कुछ चचाएँ की हैं, जिनसे उन्हें साधना की मूलभूत प्रक्रियाएँ और इन चक्रों की प्रकृति का पता चलता है। सुधीर दास बाउल के अनुसार - शरीर में पाँच चक्र होते हैं। ये हैं सहस्त्रार, आज्ञा, मणिपुर, विशुद्ध और मूलाधार। सहस्त्रार चक्र हजार पंखुड़ियों वाला कमल होता है, जो सिर के शीर्ष पर स्थित है। सहस्त्रार चक्र में 18 कोशिकाएँ अथवा मुकाम (कक्ष) होते हैं। चक्र के केंद्रीय मुकाम अथवा मणिकोठा में मोनेर मानुष का वास होता है। मूलाधार चक्र में जीव की स्त्रैण शक्ति कुंडलिनी अवस्थित होती है, जो चार पंखुड़ियों वाला

कमल है, यह शरीर के सबसे निचले भाग में सहस्त्रार के एकदम विपरीत में स्थित होता है। सहस्त्रार और मूलाधार के बीच में, 3 अन्य चक्र होते हैं, जैसे आज्ञा, मणिपुर और विशुद्ध। ये पंखुड़ियों वाले कमल, आज्ञाचक्र की अवस्थिति दो पीहों के मध्य होती है, जबकि उस पंखुड़ियों वाले मणिपुर चक्र और 16 पंखुड़ियों वाले विशुद्ध चक्र की स्थिति क्रमशः हृदय और नाभि प्रदेशों में होती है। साधना के दौरान, मोनेर मानुष (अथवा विंदु) अपने मूल स्थान से नीचे की ओर मूलाधार चक्र तक गमन करता है। बाउल साधना के अंतर्गत इसी विंदु को विशुद्ध और मणिपुर चक्रों से होते हुए ऊपर की ओर आज्ञाचक्र तक ले आना होता है, और आज्ञाचक्र से पुनः सहस्त्रार चक्र की ओर। हम बाउल इसे ऊर्ध्वरत या उल्टासाधना कहते हैं। जब विंदु सहस्त्रार में प्रवेश करता है (अथवा दूसरे शब्दों में, सहस्त्रार में मोनेर मानुष का प्राकट्य होता है) तब साधक की बाह्य चेतना खो जाती है और वह ज्यन्ते मरा की स्थिति में पहुँच जाता है।

बाउलगण अपनी साधना के संबंध में बहुत रहस्यवादी होते हैं। उनकी साधना का मुख्य उद्देश्य संभोग के दौरान वीर्य को अधिकतम समय तक रोके रखना होता है। वे इस वीर्य को विंदु, गुरु वस्तु अथवा पैतृक धन भी कहते हैं। मानस रे ने अपनी पुस्तक में बाउल साधना के संबंध में अत्यंत संक्षिप्त विवरण उद्धाटित किया है। उन्होंने लिखा है कि बाउलों के अनुसार साधना का उचित समय रात्रि भोजन के दो घंटे बाद होता है। इस समय पुरुष में इड़ा (चंद्र स्वर) और उसकी साधना सगिनी या स्त्री में पिंगला (सूर्य स्वर) क्रियाशील होता है। पूरी साधना को चार तकनीकों के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है, जो हैं - दर्शन या निहारना (आंतरिक अवलोकन), स्पर्शन (छूना), मर्दन (घर्षण) और स्तम्भन (रोकना)। साधना के आरंभ में स्त्री और पुरुष नग्न होकर योगासन की मुद्रा में एक-दूसरे के समक्ष बैठ जाते हैं। पुरुष साधक सर्वप्रथम दर्शन विधि का प्रयोग करता है और साथ ही साथ अन्य यौगिक क्रियाएँ जैसे पूरक, कुंभक और रेचक का भी प्रयोग करता जाता है। पूरक, कुम्भक और रेचक की सही अवधि का अनुपात है 1 : 4 : 2। पूरक, रेचक और कुम्भक तथा साथ-साथ काम बीज मंत्र का जाप प्रत्येक बार स्त्री साधिका की देह पर स्पर्शन और मर्दन की प्रक्रियाओं के प्रयोग के दौरान जारी रखा जाता है जब तक कि साधना की चरम सीमा का समय न आ जाए। इसके बाद पुरुष साधक को स्तम्भन विधि का प्रयोग करना होता है, जब वो अपनी साधना सगिनी के साथ संभोग के दौरान युगलासन की स्थिति में हो। स्तम्भन की प्रक्रिया में, कुम्भक विधि गुदा भाग के संकुचन और विस्तार के द्वारा केंद्रीय सुषुम्ना से होते हुए जैविक ऊर्जा या पवन को ऊर्ध्व गति में साधक तक पहुँचने में मदद करती है और वीर्य स्खलन को रोक देती है। बाउल इसे दूसरे काज (दम का कार्य) कहते हैं। इस तरह से बाउलों की साधना संभोग और योग का मिश्रण होता है, जिसका उद्देश्य वीर्य को अधिकतम समय तक देह में रोके रखना होता है, उस स्थिति में भी

जब साधक गौन समागम के दौरान उत्तेजित हो जाए। उनका विश्वास है कि इसके माध्यम से वे वीर्य वा विन्दु को अपने सिर के शिखर में स्थिर करने में सफल होंगे।

आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य को अपने शरीर में इडा, पिंगला और सुषुम्ना से होते हुए मस्तिष्क के बाह्य आवरण में मौजूद सहस्र दलीय कमल तक चक्र (कुंडलित ऊर्जा) को श्रेणीबद्ध करने की प्रक्रिया का आह्वान करना सिखाते हैं। और इसके पश्चात अनुभव के माध्यम से शिष्य मानव देह के उपयोग, व्यर्थता और भंगुरता के बारे में जान पाता है।

बौद्ध सहजीय या वैष्णव सहजीय मतवाद के अंतर्गत जो तत्त्व या दर्शन मिलता है वही बाउल धर्म की भी दार्शनिक पृष्ठभूमि है। बाउलों की साधना देह केन्द्रित साधना ही है -

नर देह नईले कोन तत्व नाहि जाने। / साधनेर मूल एइ नरदेह गणे।।

अर्थात् देह के बाहर इनकी कोई वस्तु या तत्व नहीं है। जो भाण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में है। जो देह है वही वर्तमान है, बाकी सबकुछ अनुमान है। इसी प्रकार से पुरुष और स्त्री में जो द्विधा विभक्ति है, उससे कोई भी अंश पृथक नहीं है। दोनों में दोनों के अंश विद्यमान हैं। पुरुष में भी कुछ प्रकृति-तत्व मौजूद है और स्त्री में भी कुछ पुरुष-तत्व। परमसत्ता की लीलामई शक्ति दोनों ही देहों में प्रच्छन्न रहकर रस-लीला का आस्वादन करती है। प्रकृति की सत्ता जिस तरह रज में है, उसी भाँति पुरुष की सत्ता बीज में है। वह लीलाकारी बीजरूपी शक्ति रसास्वादन के लिए रजोमयी प्रकृति से मिले बिना नहीं रह पाता। इसलिए रज प्रवर्तन के तीन दिन वह माथे से नीचे उतार कर रज से मिलकर प्रकृति के मूलाधार में प्रकट होता है। रज और बीज दोनों का स्वरूप भिन्न-भिन्न होता है। रज अग्निमयी, सृष्टि रूपिणी है, ये काम स्वरूपिणी है। वहीं बीज अचंचल और प्रेम स्वरूप होता है। इनका मिलन जल और दूध की भाँति ही होता है। काम के साथ प्रेम एकदम मिश्रित है। जल और दूध (नीर और क्षीर) को अलग करना ही होगा। यह दूध ही अचंचल बीज है। यही लीलामय सहज मानुष है। इसी सहज मानुष का या मन के मानुष का आविर्भाव प्रकृति के रज में होता है। प्रकृति के देहद्वार में तीन दिन के लिए इसका आविर्भाव होता है। इसके बाद चौथे दिन पुनः नित्य स्थान पर स्वरूप में उसकी अवस्थिति होती है। यही तीन दिन बाउलों की साधना का उचित समय है। इसी तीन दिन के अंत में सहज मानुष का आविर्भाव होता है। सहज मानुष के स्वरूप की अनुभूति शृंगार बीजोद्भूत आनंदानुभूति है। बीज को ऊर्ध्व रूप में द्विदल कमल तक उठाने पर बीजरूपी ईश्वर के साथ शृंगार लीलामय सहज मानुष के मिलन के फलस्वरूप अपरिमित आनंद की प्राप्ति होती है। परमतत्व का स्वरूप ही इसी प्रकृति-पुरुष की मिलन प्रक्रिया द्वारा जनित महासुख की अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त करना ही बाउल साधना का परम लक्ष्य है। यही सहजावस्था की प्राप्ति है। विवर्तविलास की भाषा में कहें तो जहाँ की वस्तु वहाँ पहुँचाना है। यही मानुष-धरा या सहज मानुष धरा है। यही है

बाउल साधना का ढाँचा और इस साधना में रज की अपरिहार्यता का रहस्य है। बाउलों की प्रधान साधना का समय महायोग के उपलक्ष्य में आता है प्रत्येक महीने के अंत में महायोग वक्त सहज मानुष या मोनेर मानुष रूपी मछली आकर उपस्थित होती है, तभी चतुर व्यक्ति इस जलयुक्त नदी में बांध देकर मछली पकड़ता है। इस समय का सदुपयोग न किया गया तो बाद में बाढ़ का अंत हो जाएगा और मछली नहीं मिलेगी। लालन साई कहते हैं -

समय बुझे बांधाल बांधले ना। / जल शुकावे मीन पालाबे, पस्ताबी रे मन-काना ॥ /
 तिरपिनीर तीर-धारे / मीन रूपे साई विहार करे, / (तुमि) उपोर उपोर वेड़ाओ घूरे, /
 शे गभीरे डूबले ना ॥ / मास-अंते महायोग हय, / नीरस हते रस भेसे जाये, /
 करिये शे योगेर निर्णय / मीन रूपे खेल देखले ना ॥⁹

कहने का तात्पर्य यही है कि समय रहते बांध न देने से सहज मानुष रूपी मीन को पकड़ना असंभव है। ऊपर-ऊपर भ्रमण करने से भी कोई लाभ नहीं, साई रूपी मीन तो गहरे जल में डूबने से ही मिलेगा। यह जो नदी है इसे बाउल-सप्राट लालन फकीर ने आब-हायात या उल-हायात अर्थात् जीवन-नदी कहा है। इसका रहस्य विस्मयकारी है, देह रूपी नाव में यह गंगा नदी मालूम होती है- अकस्मात जल प्लावन से नदी के किनारे डूब जाते हैं, फिर तत्क्षण ही सूख जाते हैं। इस गंगा में एक प्रकांड मछली क्रीड़ा करती हुई घूम रही है। यह एक तरह की उलटबाँसी ही प्रतीत होती है क्योंकि नाव नदी में तैरती है, यहाँ उल्टा हो रहा है। लालन कहते हैं यह जल यदि सूख गया तो मीन भी हवा में मिल जाएगी - लालन बले जल शुकाले, मीन मिशिबे हावाय।⁹

साधना हेतु साधक को साधना के प्रति जितना निष्ठावान होना चाहिए, उतना ही साधना जनित आनंद को ग्रहण करने की चाह होनी चाहिए। बाउलों की साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्थूल प्रेम विशुद्ध प्रेम में तब्दील हो जाता है, और उस पराभौतिक उत्कर्ष तक पहुँच जाता है जहाँ दो धाराओं के प्रवाह : स्थूल प्रेम और विशुद्ध दैवीय प्रेम के साथ परमशक्ति आनन्द की उपभोक्ता बन जाती है और आत्म आनन्द का उत्पादक बन जाता है -¹⁰

बाउलों की साधना में चारिचंद्र साधना का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके अनुसार चारिचन्द्र साधना का मूल उद्देश्य साधक के अंदर की स्थूल, अशिष्ट अथवा घृणा संबंधी भावनाओं को दूर करना और उसके शरीर को साधना हेतु उपयुक्त और शुद्ध बनाना है। ये प्रथा पूरी तरह से देह-आधारित है। शरीर के वे तत्व जिनसे यह साधना जुड़ी हुई है, वे हैं - वीर्य, रज, मल और मूत्र। बाउलों ने इन तत्वों का नामकरण क्षीर (दूध का लेप), रूप (चाँदी), माटी (पृथ्वी) और रस (जूस) के रूप में किया और इसे ही वे चारिचन्द्र अथवा फोर मून्स कहते हैं।¹¹ वे ऐसा मानते हैं कि इन्हीं चारिचन्द्र तत्वों में ब्रह्मांड का पंचभूत (क्षिति, जल, पावक, व्योम, समीर) निहित है। समीचीन

चारिचन्द्र साधना को साधक और साधन-संगिनी के द्वारा क्रियान्वित करने का नियत समय महायोग के समय होता है, जो साधन संगिनी के माहवारी काल के दौरान प्रत्येक माह में एक बार आता है। बाउल इन चार दिनों को क्रमशः अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया और पूर्णिमा कहते हैं। उनका मानना है कि इसी दौरान मोनेर मानुष सहस्त्रार चक्र से नीचे उतर कर आता है और मूलाधार चक्र में मछली के रूप में क्रीड़ा करता है। इन चारिचन्द्र (वीर्य, रज, मल, मूत्र) को ग्रहण करने पर साधक और साधिका दोनों की ही देह परिपक्व होती है, और उनमें एक स्थिर अचंचल शक्ति का संचार होता है। तत्पश्चात् ही साधक पूछते हैं कि अभी देह भावयोग्य अथवा भाव-साधना या प्रेममूलक योग मिलन क्रिया के उपयोगी हुई है कि नहीं, इसकी परीक्षा की जाती है। नमकीन, कटु, तिक्त, मधुर आदि रसों का आस्वाद एवं दुर्गंध या सुगंध देह-साधना के अग्रगति के परिमाण में एक ही वस्तु में विभिन्न समय में पायी जाती है। वे एक अलौकिक निष्ठा और निर्विकार अवस्था में रहकर इस क्रिया को सम्पन्न करते हैं और उसमें आस्था रखते हैं, इसके बाद किसी भी तरह की घृणा, भय, लज्जा आदि उनमें नहीं रहता। इस चारिचन्द्र के तत्वों को ग्रहण करते समय वे गुरु द्वारा दीक्षित मंत्र का भी पाठ करते हैं। स्थान-भेद और गुरु-भेद के कारण इन मंत्रों में भिन्नता आ सकती है। इन मंत्रों को बाउल बीज-मंत्र की संज्ञा देते हैं।

मृत्तिका साधन (मल) हेतु मंत्र - ॐ क्लीं श्रीं मां चां अर्धचन्द्र अर्ध समुद्रवाण, चंद्रसूर्य कांचा हन, गरलचन्द्र ॐ महाप्रभु, तोमार सुखे चलि, तुमि या वलाओ वलि, तुमि या खाओयाओ ताइ खाइ, तोमा-छाड़ा-तिल अर्ध नइ।¹²

रस-साधन हेतु मंत्र (मूत्र) - आलेख चन्द्र निरंजन ब्रह्मा विष्णु शिव एइ तिन जन, कर निष्ठारति-गोसाईं तुमि सत्यि।¹³

शुक्र चन्द्र साधन हेतु मंत्र (शुक्र) - ॐ क्लीं क्षीं शुक्लचन्द्र साधन, शोषणवान, क्लीं-आमरी सामरी, युगे युगे ना मरि, गोरक्ष नाथे चापि, ये वयसेखाई बीज, से वयसे थाकि क्षीं स्वाहा।¹⁴

उपनिषद् में शुक्र को आत्मा कहा गया है, बौद्ध तंत्र में यह बोधि चित्त या बुद्ध के रूप में उल्लिखित हुआ है, बाउल इसे बीज रूप परमात्मा कहते हैं। किन्तु साधन क्रिया में इन सबका पान करना केवल बाउलों में देखा जा सकता है। बौद्ध ग्रन्थों में पान की क्रिया का उल्लेख शायद गोपनीयता को बनाए रखने के लिए ही नहीं उद्धाटित किया गया। लेकिन गोपनीय होने के बाद भी दो-एक बाउल गीतों में इसका उल्लेख आ ही गया है। बाउलों की साधना उनके गानों में अभिव्यंजित हुई है। मुसलमान जाति के बाउल या फकीर कोई मंत्र पाठ नहीं करते, फिर भी इनमें से अनेक जन आलेकजान या मुरशीदजान, खुदा निरंजन या जयगुरु आदि का पाठ करके पान करते हैं। मुसलमान बाउलों पर गौड़ीय वैष्णव धर्म एवं चैतन्य चरितामृत का प्रभाव दिखाई देता है। गौड़ीय वैष्णवों ने तीन रति का उल्लेख किया है - साधारणी, समंजसा एवं समर्था।

साधारणी रति का प्रेम एकांत देह समभोगेच्छा से ही जनित है। समजसा रति में कुछ परिमाण में संभोगेच्छा रहती है, लेकिन अधिक परिमाण में कृष्ण की प्रीति मौजूद रहती है। इसी प्रकार जिस रति में कतरा भर भी संभोग की इच्छा नहीं रहती, वही समर्था रति है। अंतिम दिन के रति को ही बाउल समर्था रति कहते हैं, इस दिन को वे अमृत रस कहते हैं। यह रति केवल ब्रज की गोपियों में ही उद्भूत होती है। यह रति उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रेम, स्नेह, प्रणय, मान, राग, अनुराग, भाव और अंत में महाभाव तक पहुँच जाती है। प्रतिदिन की क्रिया के फलस्वरूप रति में उत्तरोत्तर शुद्धि होती जाती है और अंत में यह समर्था रति में परिणत हो जाती है।

निष्कर्षतः बाउलों की साधना उनके करीब एक अत्यंत गोपनीय वस्तु है जिसका जिक्र वे बाहरी साधारण लोगों से नहीं करते। उनकी साधना के बारे में जानने के लिए बाउल पंथ का स्वयं अनुसरण भी करना होगा। साधना की विधि, उसके बीज-मंत्र और प्रक्रिया इत्यादि के संबंध में एक गुरु ही बता सकता है, बाउलों ने गुरु को विशेष महत्ता दी है, उसे भवसागर पार कराने वाला खेवैया कहा है, उसे ऐसा संगीतकार कहा है जिसकी अनुमति के बिना वाद्य यंत्रों से स्वर भी नहीं फूटता। बाउलों की साधना का मुख्य तत्व मानव शरीर है, उसके बाहर कुछ भी नहीं, इसी देह में उन्होंने चारिचन्द्र की कल्पना की है और इसी में पंचभूतों की। उनकी साधना मूल रूप से विशुद्ध काम और योग पर आधारित है। वह जो परमसत्ता या सहज-पुरुष है वह सभी में निहित है और यही दैवीय स्वरूप मानव स्वरूप का अमर प्रेमी है, जिसके साथ एकीकृत हो जाने के बाद मनुष्य को प्रेम रूपी परमानन्द की प्राप्ति होती है। उस दैवीय शक्ति को अपने भीतर देखना, स्वयं के भीतर झाँकना या स्व-अवलोकन है। बाउलों की साधना इसी परस्पर प्रेम पर निर्भर है, जिसमें असीम सत्ता अपना ही प्रतिबिंब ससीम में देख पाती है। उनकी साधना विशुद्ध प्रेम-साधना है, जिसका उद्देश्य स्थूल या विकारी प्रेम से ऊपर उठकर अविकारी प्रेम को प्राप्त करना है। बाउलों की साधना इस बात पर बल देती है कि हृदय के भीतर ही अपना ईश्वर ढूँढो, जो मानव देह में ही अवस्थित है, न कि किसी देवालय, शास्त्र या धार्मिक प्रतीक इत्यादि में।

संदर्भ :

1. सेन, क्षितिमोहन, बंगाल के बाउल, अनुवाद- रामचन्द्र राय, नयी किताब, नयी दिल्ली (2010), पृ. 05-06।
2. Bandyopadhyay, Pranab, Bauls of Bengal, Firma KLM Pvt. Ltd., Calcutta (1989), An excerpt from Introduction.
3. Ray, Manas, The Bauls of Birbhum, Firma KLM Pvt. Ltd.,

Calcutta (1994), page no. 20-21.

4. Ray, Manas, The Bauls of Birbhum, Firma KLM Pvt. Ltd., Calcutta, page no.22.

5. Bandyopadhyay, Pranab, Bauls of Bengal, Firma KLM Pvt. Ltd., Calcutta(1989), page no. 29.

6. भट्टाचार्य, उपेन्द्रनाथ, बांगलार बाउल ओ बाउल गान, ओरिएंट बुक कंपनी, कोलकाता (1364), पृ. 371 ।

7. मिश्र, डॉ. हरिश्चन्द्र, बंगाल के बाउल और उनका काव्य, भाग-1, रामकृष्ण प्रकाशन, मध्य प्रदेश (1997), पृ. 74 ।

8. भट्टाचार्य, उपेन्द्रनाथ, बांगलार बाउल ओ बाउल गान, ओरिएंट बुक कंपनी, कोलकाता (1364), पृ. 381 ।

9. वही, पृ. 381 ।

10. Bandyopadyay, Pranab, Bauls of Bengal, Firma KLM Pvt. Ltd., Calcutta(1989), page no. 34.

11 Ray, Manas, The Bauls of Birbhum, Firma KLM Pvt. Ltd., Calcutta (1994), page no. 23.

12. मिश्र, डॉ. हरिश्चन्द्र, बंगाल के बाउल और उनका काव्य, भाग-1, रामकृष्ण प्रकाशन, मध्य प्रदेश (1997), पृ. 96 ।

13. वही, पृ. 96 ।

14. वही, पृ. 96 ।

शोध-छात्रा, हिन्दी विभाग

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय